

**IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA OLIY TA`LIM
MUASSASALARIDA PEGADOD XODIMLAR VA TALABALAR
KONTINGENTI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

Ismoil Salomov

Qarshi davlat universiteti doktoranti

Ismoilsalomov6661@gmail.com

+998912276661

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida O`zbekistonda oliy ta`lim sohasida amalga oshirilgan ba`zi bir islohotlar, jumladan pedagog xodimlar shtatlari va maoshlari, talabalar millatlari, ularning stipendiyalari, boshqa ta`lim muassasalari xodimlariga doir ma`lumotlar keltirilgan. Urush sharoitida yuzaga kelgan kadrlar muammosi, talabalar uchun ta`lim olishda yetarlicha shart-sharoitlar yaratib berish, imtiyozlarning qabul jarayonlarida qo`llanishi kabi dolzarb masalalar maqola qamrab olingan. Respublikada mavjud bo`lgan yirik oliy o`quv yurtlari pedagoglari va boshqa xodimlar, shuningdek talabalar kontingenti haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Pedagoglar, talabalar, stipendiya, maosh, shtat, oliy o`quv yurtlari, o`rta osiyo davlat universiteti, ish soatlari, professor, fan doktori, hisobotlar, o`qituvchi, universitet, qabul jarayonlari.

Ma`lumki, Ikkinchi jahon urushi shu paytga qadar sodir bo`lgan urushlarning eng katta talofat keltirganlaridan biridir. Bu jaroyon O`zbekistonni ham chetlab o`tmadi. Urush davrida ta`lim tizimi ham sezilarli darajada yo`qotishlarga uchradi. Ammo vaziyatni mo`tadillashtirish va uni izdan chiqib ketmasligini oldini olish borasida ko`plab amaliy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ijtimoiy hayotning muhim bo`g`ini bo`lgan ta`lim tizimi va unda faoliyat yuritayotgan pedagoglar hamda tahsil olayotgan talabalar hayoti iloji boricha davlat tomonidan himoya qilishga harakat qilindi.

Quyida Ikkinchi jahon urushi davrida pedagog xodimlar shtatlari, oliy o`quv yurtida faoliyat yuritgan barcha xodimlar maoshi va talabalar stipendiyalari haqida

arxiv manbalariga tayangan holda ba`zi asosli ma`lumotlar keltirilgan. Maqola bilan tanishish jarayonida pedagog xodimlarga ajratilgan soatlar, ularning maoshlari borasidagi ba`zi ma`lumotlar, oliy ta`lim muassasalari boshqa xodimlarining oylik maoshlari va shtat birliklari haqida, qolaversa, talabalar uchun yaratilgan imkoniyat, stipendiyalar berish tartiblari va ularning miqdorlari haqida, ta`lim muassasalarining yillik xarajatlari haqida arxiv manbalarida saqlangan hisobotlar asosida tayyorlangan ma`lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin.

Ikkinchi jahon urushi yillarida pedagog xodimlar maoshlarini haqida ma`lumotlar hamda talabalar uchun to`langan stipendiyalar ayrim arxiv manbalarida va pedagogika bilim yurtlari, O`zbekiston SSR maorif xalq komissarligining o`qituvchilar instituti va O`zbekiston SSR Maorif xalq komissarligi ishchilar ta`limi uslubiy birlashmasining 1940-yil uchun xodimlar soni va ish haqi fondlarining sarflanishi to`g`risidagi hisobotlari¹da saqlanib qolgan. Quyida ushba manbalardan birining maxsus saqlangan bo`limi bilan tanishamiz. Bu bo`limda asosan O`zSSR maorif xalq komissarligining hisobot va ish haqi to`g`risidagi farmoyishlari va 2265-a buyrug`i hamda oliy ta`lim muassasalari xodimlarining 1940-41-o`quv yilida olgan maoshlari va oliy ta`lim muassasalari umumiy xodimlarining sonlari keltirilgan. Unda O`zbekiston SSR maorif xalq komissariyati tomonidan ba`zi sohaga oid topshiriqlar berilgan.

Xususan, O`zbekiston maorif xalq komissarligining Respublika smetasida bo`lgan barcha muassasalar uchun yillik 1940-yildagi buxgalteriya hisoboti SSR xalq ta`lim komissarligining jamlangan hisob guruhiga quyidagi muddatlarda topshirilishi kerak:

1. O`rta Osiyo davlat universiteti, O`zbekiston davlat universiteti, O`qituvchilar malakasini oshirish instituti, Toshkent, Buxoro, Farg`ona va Urganchdagi birlashgan pedagogika o`qituvchilar institutlari bo`yicha 1941-yil 25-yanvargacha;

2. Andijon, Qo`qon, To`rtko`ldagi o`qituvchilar institutlari, pedagogika bilim yurtlari, maorif xalq komissarligi markaziy apparati 1941-yil 20-yanvargacha;

¹ НА РУз. Фонд-Р-94. опись-№5. Ед. хр. №3903, ст-38

3. Fan muassasalari, mehribonlik uylari, bolalar bog`chalari va tizimdagi boshqa barcha muassasalar to`g`risida – 1941-yil 15-yanvargacha.

O`sha davrdagi O`zbekiston SSR maorif xalq komissari Yo`ldoshev² yillik hisobotlarni va unga oid barcha ilovalarni o`z vaqtida taqdim etish uchun mas`uliyatni shaxsan muassasa rahbarlari va hisob bo`limi boshliqlariga yuklaygan.

Yuqoridagi hisobotning 1942-yilgi ko`rinishi ham bo`lib, unda ham xuddi shunga o`xshash ma`lumotlar keltirilgan. 1942-yilgi buyruqga ko`ra, barcha ta`lim muassasalari xodimlariga 10 kundan oshmaydigan va barcha xarajatlar qoplanadigan tarzda bir yilda bir marta ta`til berish tartibi yo`lga qo`yilgan. Bundan tashqari, urush sharoiti saqlanib qolayotganligi sababli muassasa rahbarlari va ularning o`rinbosarlariga ta`tilga chiqish qat`iyan man etilgan.³ Ma`lumotlar shuni anglatadiki, urush sharoitida ba`zi yengilliklar berilishi holatlari bilan bir qatorda ayrim taqiqlar ham qo`llangan. Bu esa hududlarga va vaziyatlarga bog`liq holat ekanligini ta`kidlash joiz.

Yana bir mavzuimizga aloqador arxiv ma`lumotnomasida 1941-yil 9-fevral kuni e`lon qilingan pedagog xodimlar uchun bo`sh ish o`rinlari va ular uchun ajratilgan soatlar hamda ularning oylik maoshlari haqida qimmatli ma`lumotlar keltirilgan. Unga ko`ra, fan o`qituvchilarining malakasini oshirish kurslarida bo`sh ish o`rinlari va ularning tarifikatsiyalari qayd etilgan bo`lib, taklif qilingan o`qituvchilarga 1 soatlik ish uchun quyidagi miqdorda maoshlar belgilangan:

Lavozimi, ilmiy darajasi va ma`lumotlari	5 yildan kam ish stajiga ega bo`lganlar	Ish staji 5 yildan 10 yilgacha bo`lganlar	Ish staji 10 yildan yuqori bo`lganlar
Dotsent, fan nomzodi ilmiy darajasiga ega	10.77	12.31	13.85

² НА РУЗ. Фонд-Р-94. опись-№5. Ед. хр. №3913 ст-2

³ НА РУЗ. Фонд-Р-94. опись-№5. Ед. хр. №3913 ст-1.

Dotsent fan nomzodi ilmiy darajasi ega emas	9.23	10.77	10.77
Kafedra assistenti va o`qituvchisi, fan nomzodi ilmiy darajasiga ega	8.57	10	11.43
Kafedra assistenti va o`qituvchisi, fan nomzodi ilmiy darajasiga ega emas	7.14	8.57	8.57
O`qituvchilar malakasini oshirish bilim yurti va o`rta maktab o`qituvchisi	7.14	8.57	8.57
Ilmiy darajaga ega bo`lgan katta o`qituvchi	10	11.43	12.86
Ilmiy darajaga ega bo`lmagan katta o`qituvchi	8.57	10	10

Izoh: Hisob-kitob ishlari va tarifikatsiya jarayonlari Oliy ta`lim bo`yicha Butunittifoq qo`mitasining 1940-yil 16-avgustdagi 696-sonli qaroriga asosan amalga oshirilgan hamda ko`rsatilgan soatlik tariflardan qo`shimcha to`lovlar olinmaydi deya ta`kidlangan. Ushbu ishlarni bajarish uchun mas`ul xodimlar sifatida O`qituvchilar malakasini oshirish bo`limi rahbari Gramatovich va Moliya-reja bo`limi boshlig`i Sushensov⁴lar tayinlanganlar.

Urush yillarida pedagog xodimlarga to`langan maoshlar haqida boshqa manbalarda ham ma`lumotlar keltirilgan. Xususan, Markaziy davlat arxivida saqlanayotgan R-94 fondning 5-ro`yxati, 3916-hujjatida oliy ta`lim muassasalari pedagog-xodimlari uchun quyidagi maoshlar berilganligi haqidagi ma`lumotlar saqlanib qolgan. Unga ko`ra:

⁴ НА РУЗ. Фонд-Р-94. опись-№5. Ед. хр. №3926 ст-96

1. Professor, kafedra mudiri -540-660 soat bir yillik yuklama miqdori, (2.25-8.75 soat kuniga)
2. Professor, kafedra dotsenti - 660-780 soat bir yillik umumiy yuklama, (2.75-3.35 soat kuniga).
3. Katta o`qituvchi, Assistent (3.0-3.5 soat kuniga) o`qituvchi- 720-840 soat bir yillik yuklama hajmi, 24 rubl bir oylik maosh

Bu ma`lumotlar texnikumlarning va boshqa o`rta ta`lim muassasalarining, sirtqi ta`lim muassasalari yoki texnikumlarning sirtqi bo`limlari tomonidan tayyorlangan 1941-1942-o`quv yili boshidagi hisoboti⁵da uchraydi.

Mavzuimizga aloqar yana bir hujjat bilan tanishib chiqamiz. Ushbu hujjat asosan Qarshi pedagogika bilim yurti haqida bo`lib, unda Qarshi shahridagi oliy ta`lim muassasasida faoliyat olib borayotgan xodimlar, unda tahsil olayotgan talabalar hamda ularga berilayotgan stipendiyalar haqida qisqacha ma`lumotlar uchraydi. Ushu ta`lim muassasasining manzili sifatida Buxoro viloyati, Qarshi shahri, Ko`chabog` ko`chasi 19-uy ekanligi aytilgan. Ma`lumot uchun hozirgi kunda ham bu ta`lim muassasasi Qarshi davlat universiteti nomi ostida shu manzilda o`z faoliyatini davom ettirmoqda. Quyida unga oid ma`lumotlar bilan tanishamiz.

Qarshi pedagogika bilim yurtida ta`lim tili-o`zbek tilida amalga oshirilgan. Quyidagi jadvalda qabul jarayonlariga oid ba`zi ma`lumotlar bilan tanishib chiqish mumkin:

Qabul jarayonlar i fanlari				Qabul natijalari			

⁵ НА РУз. Фонд-Р-94. опись-№5. Ед. хр. №3903. Ст-74

				1 kurs uchun tasdiqlangan qabul rejasi	1-kursga qabul qilinganlar orasidan darslarda qatnasha boshlaganlari	Shu jumladan, tugallanmagan O`rta maktab (7 sinf) bitiruvchilari	
Rus tili	yozma			Ishlab chiqarishdan tashqari 105	60	60	
	Og`zaki			Ishlab chiqarishda tanaffussiz -	-	-	
				Umumiy 105	60	60	
Ona tili	yozma			Jami talabalar	Xotin-qizlar	KPS S (b) a`zolari va nomzodlari	Komsomol a`zolari va nomzodlari
	Og`zaki						
Matematika	Yozma			Talabalar 15 sentyabr kuni barcha kurslarda (tayyorgarlik bo`limisiz) 144	26	-	85

	Og`zaki			Ishlab chiqarishdan tashqari	144	26	-	85
				Ishlab chiqarishda tanaffussiz	144	26	-	85
SSSR xalqlari tarixi va SSSR konstitutsiyasi								
Fizika								

Ushbu jadvaldan ko`rinib turibdiki, 1941-1942-o`quv yilida Qarshi pedagogika bilim yurti uchun qabul kvotalari 105 tani tashkil etgan. SSSR xalqlari tarixi va konstitutsiyasi hamda fizika faniga oid bo`lgan ma`lumotlar arxiv manbasida keltirilmagan. Barcha imtihonlar og`zaki va yozma ko`rinishda olingan.

Ta`lim muassasasining boshlang`ich sinf o`qituvchilari tayyorlash yo`nalishida 1-kursda tahsil olayotgan 60 ta talabalardan 5 nafari, 2-kursda tahsil olayotgan 50 nafar talabalarnda 13 nafari, 3-kursda tahsil olayotgan 34 nafar talabalardan 8 nafari, 4- va 5-kurslarda tahsil olayotgan talabalar haqida ma`lumot yo`q. 1941-yil 15-sentabr holatida 144 nafar talabalarning 26 nafari aynan shu yo`nalishda tahsil olayotgan edilar. Ushbu yo`nalishni 1941-yil 1-sentabrdan 1942-yil 1-iyulga qadar tamomlashi kutilayotgan talabalar soni 34 nafar. Bu ta`lim muassasasida tahsil olayotganlarning umumiy soniga nisbatan stipendiya oluvchilar soni quyidagicha nisbatda: 1-kursda 25 nafar; 2-kursda 29 nafar; 3-kursda 19 nafar; 4-kursda –ma`lumot yo`q; 5-kursda – ma`lumot yo`q

Kontrak to'lovidan ozod qilinganlar:1-kursda 20 nafar; 2-kursda 20 nafar; 3-kursda 8 nafar; 4-5-kurslar haqida ma'lumot yo'q yoki bu davrda ushbu kurs talabalari hali mavjud bo'lmagan.

Talabalar turar joyida istiqomat qiluvchilar:1-kursda 26 nafar; 2-kursda 45 nafar; 3-kursda 25 nafar.

Qarshi o'qituvchilar tayyorlash maktabida tahsil olayotgan talabalarning millati-boshqirdlar-2 nafar (2 nafar ayollar); qozoqlar-1 nafar; tatarlar -19 nafar (12 nafari ayollar); o'zbeklar-120 nafar (11 nafar ayollar); uyg'urlar 2 nafar (1 nafar ayol). Jami: 144 nafar, shulardan ayollar soni 26 nafar.

Umumiy o'qituvchilar soni: 7 nafar, shulardan 6 nafari oliy ma'lumotli, 1 nafari oliy ma'lumotga ega emas. 6 nafar pedagog xodim 5 yildan 10 yilgacha ish tajribasiga ega.⁶

Bu davrdagi yana bir arxiv manbasida O'zbekiston hududida urush yillarida faoliyat yuritayotgan hamda O'zSSR maorif xalq komissarligi tasarrufidagi 1941-1942-yillarda yirik deb hisoblangan oliy o'quv yurtlarining talabalari, ilmiy xodimlari, o'quv-tarbiyaviy va ma'muriy-xo'jalik xodimlari kontingenti mavjudligi to'g'risida⁷ quyidagi jadval hisobot keltirilgan:

Universitetlar nomlari	Universitet joylashgan hudud	Talabalar va aspirantlar soni	Ilmiy xodimlar soni	Ma'muriy-xo'jalik va o'quv-tarbiyaviy xodimlar soni
O'rta Osiyo davlat universiteti	Toshkent shahri	1255	208	372
Toshkent davlat universiteti va o'qituvchilar instituti	Toshkent shahri	762	130	201
Toshkent pedagogika instituti (kechki)	Toshkent shahri	761	46	71

⁶ НА РУЗ. Фонд-Р-94. опись-№5. Ед. хр. №3903. Ст-74

⁷ НА РУЗ. Фонд-Р-94. опись-№5. Ед. хр. №4099, ст. 6

Samarqand o`qituvchilar pedagogika instituti (kechki)	Samarqand	478	56	193
Farg`ona o`qituvchilar kechki pedagogika instituti	Farg`ona shahri	440	62	126
Buxoro o`qituvchilar kechki pedagogika instituti	Buxoro shahri	449	54	156
Andijon o`qituvchilar instituti (kechgi bo`limi bilan)	Andijon shahri	443	32	62
Qo`qon o`qituvchilar instituti (kechgi bo`limi bilan)	Qo`qon shahri	493	24	64
Xorazm o`qituvchilar instituti	Urganch shahri	90	15	68
Qoraqalpog`iston o`qituvchilar instituti	To`rtko`l shahri	144	19	50
Umumiy soni		5315	646	1363

O`zbekiston SSR maorif xalq ta`limi komissariyati tizimida 1941-yil oktyabr oyiga qadar O`zbekistonda: 1612 talabasi bo`lgan 2 ta universitet, 1226 talabasi bo`lgan 3 ta pedagogika instituti, 2058 ta talabasi bo`lgan 8 ta o`qituvchilar instituti, 1140 ta talabalari bilan 2 ta kechki pedagogika institutlari, 523 ta talabasi bo`lgan 4 ta kechki o`qituvchilar malakasini oshirish institutlari va 3225 ta o`quvchisi bo`lgan 15 ta pedagogika maktablari faoliyat ko`rsatdilar. Bunday sondagi talabalari bor pedagogik oliy o`quv yurtlarining mavjudligi, yuqorida aytib o`tilganidek, pedagogik kadrlarga bo`lgan katta ehtiyoj bilan izohlanadi.

1942-yil 5-mayda SSSR xalq komissarlari kengashi “1942-yilda oliy o`quv yurtlariga qabul qilish rejasi va oliy o`quv yurtlarini moddiy-texnik bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to`g`risida” farmon chiqardi. Unga ko`ra, 1942-yilgi qabul jarayonida 1941-1942-o`quv yilida o`rta maktablarni bitirgan abituriyentlar oliy

o`quv yurtlariga kirish uchun imtihonlardan ozod qilindi. Hujjatda qayd etilishicha, 1941-1942-yilgi o`quv yilida "a`lo" va "yaxshi" baholari bo`lgan abituriyentlarga universitetga kirish huquqini qo`lga kiritdilar va stipendiya olish uchun imtiyozlarga ega bo`ldilar⁸.

SSSR urushga tortilmasdan oldin ham, 1940-yilda SSSR Xalq Komissarlari Kengashi "SSSRning o`rta maktablari va oliy o`quv yurtlarida o`qish to`lovlarini belgilash va stipendiyalar berish tartibini o`zgartirish to`g`risida"gi qarorni qabul qilgan edi. Unga ko`ra, oliy o`quv yurtlarining to`lov miqdori oshirildi. Bunga go`yoki aholining moddiy farovonligi darajasi va hukumatning o`rta va oliy o`quv yurtlarining doimiy ravishda o`sib boradigan tarmog`ini qurish, jihozlash va saqlashga sarflagan katta xarajatlari sabab bo`ldi. Biroq, urushning dastlabki bosqichlarida o`quvchilar va talabalarning ayrim toifalarini to`lovlardan ozod qilish to`g`risida farmonlar ham chiqarila boshlandi.

O`zSSR maorif xalq komissariyatining "1942-yilda oliy o`quv yurtlariga yangi ishga qabul qilish to`g`risida"gi yo`riqnomasida yaqin kelajakda pedagoglar yetishmovchiligini to`ldirish uchun qanday choralar ko`rish kerakligi to`g`risida aniq ko`rsatmalar berilgan. 1942-yilgi rejaga ko`ra, shu yili O`zSSR maorif xalq komissariyati tasarrufidagi universitetlarga 2290 kishi qabul qilinishi kerak edi, ularning 70% mahalliy millat vakillari bo`lishi kerak edi.⁹ Buning sababi shundaki, o`qituvchilarning keskin yetishmasligi aynan rus tilida o`qitiladigan maktablarda sezilgan edi, chunki o`qituvchilar asosan erkaklar bo`lib, ularning aksariyati frontga ketgan edi.

1942-yildagi pedagogika oliy o`quv yurtlariga yangi qabul qilishning asosiy vazifalaridan biri ham iloji boricha ko`proq o`zbek ayollarini o`qishga jalb qilish edi. O`qituvchilar orasida ayollar faqatgina 24% ni tashkil etardi. Ushbu koeffitsientni qandaydir tarzda ayollar foydasiga o`zgartirish uchun yangi ishga qabul qilish nafaqat umumta`lim maktablarining 9 va 10-sinf bitiruvchilari hisobiga, balki tegishli

⁸ O`zRes. MA, Fond. R-94. Ro`yxat-.5. Hujjat-4274. 1-bet

⁹ O`zRes. MA, Fond-837. R-32. Hujjat-3516. 18-bet

ma'lumot va yoshga ega, ammo ba'zi sabablarga ko'ra talaba bo'lmagan ayollar hisobidan ham amalga oshirilishi kerak edi¹⁰.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, urush sharoitida o'qituvchi va pedagog xodimlar uchun hukumat va O'zSSR maorif xalq komissarligi tomonidan yetarlicha sharoit yaratib berishga harakat qilindi, ularning maoshlari oshirildi, yil davomidan astoydil faoliyat yuritgan xodimlar uchun imtiyozli ta'til dasturlari berildi, talabalar uchun imtiyozli qabul kvotalari va stipendiyalar to'lash tartiblari belgilab berildi. Bu esa oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlari va unda tahsil olayotgan talaba yoshlar uchun ilmiy hayot bilan shug'illanish va uni rivojlantirishda katta turtki bo'ldi. Urush sharoitida ko'rilgan tezkor choralar yaratilgan ilmiy hayotni yanada rivojlantirishga va uni saqlab qolishga xizmat qildi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi, Fond R-94. Ro'yxat-5. Hujjat-4274, 1-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi, Fond-837. Ro'yxat-32. Hujjat-3516, 18-bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi, Fond R-94. Ro'yxat-5. Hujjat-4099, 6-bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi, Fond R-94. Ro'yxat-5. Hujjat-3903, 74-bet.
5. Ишанходжаева З.Р. Вторая мировая война и Узбекистан. Материалы международной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году: её значение для народов СНГ и мира», Москва, 8-9 апреля 2010 г. – М.; 2010.
6. Очерки истории Ташкентского университета Т., Узбекистан. 1980
7. Рачинская Е.В. Народное образование в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны. Средняя и высшая школа. Ташкент, 1963

¹⁰ Очерки истории Ташкентского университета Т., Узбекистан. 1980, ст-